

**КИЧИК БИЗНЕСНИ БОШҚАРИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА
МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ****Қўчқоров Шаҳбоз Мамарахимович**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби

“Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ташкил этиш”

йўналиши магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада кичик бизнесни бошқаришнинг методологик асослари, методлари ўрганилган бўлиб, кўплаб хорижий ва маҳаллий олимларнинг назарий қарашлари бошқарув ва менежмент категориясига берилган таърифларда ўз аксини топган. Кичик бизнесни бошқаришнинг методологик асосларини тадқиқ этишда, бошқарув назарияси амалиётининг ривожланиш даврларига алоҳида тўхталиб ўтилган. Шу билан бирга, ҳозирги рақамли иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида кичик бизнес бошқарувини такомиллаштириш бўйича хулосалар келтирилган.

Таянч тушунчалар: Кичик бизнес, тадбиркорлик, модернизация, инфляция, истеъмол нархлари, қулай ишбилармонлик муҳити, кичик корхона ва микрофирмалар.

Кириш

Бутун дунё иқтисодиётида кичик бизнес (тадбиркорлик) субъектларининг фаолиятини бошқариш, қулай ишбилармонлик муҳитини яратиш, аҳолини иш билан бандлигини таъминлаш ва турмуш даражасини ошириш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 14 сентябрдаги “Кичик бизнесни ривожлантиришни молиявий ва институционал қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-306-сонли Қарорига мувофиқ: “Жорий

йилнинг 18 август куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг тадбиркорлар билан очик мулоқоти доирасида белгиланган устувор вазифалар ижросини таъминлаш, шунингдек, кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича «узлуксиз хизматлар занжири»ни яратиш белгиланган¹. Ўзбекистон Республикасида ҳам кичик бизнес (тадбиркорлик) ни бошқариш бўйича статистик маълумотларининг сифати ва ишончилигини ошириш борасида тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Шунингдек, халқаро ташкилотларнинг махсус нашрлари ва маълумотлар базаларида ҳолис ва ишончли акс эттиришни таъминлаш чоралари кўрилмоқда. “Тадбиркорлик фаолияти (кичик тадбиркорлик) – тадбиркорлик фаолияти субъектлари томонидан қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга ошириладиган, ўзи таваккал қилиб ва ўз мулкий жавобгарлиги остида даромад (фойда) олишга қаратилган ташаббускорлик фаолиятидир. Фаолият юритаётган кичик корхона ва микрофирмалар 2024 йилнинг 1 январь ҳолатига фаолият юритаётган кичик корхона ва микрофирмалар сони 417,1 мингтани ташкил этди. Кичик тадбиркорлик субъектларининг сони ҳар 1000 аҳолига 14,0 бирликни ташкил қилди.”²

Материал ва Метод

Кичик бизнес бошқарувини ўрганиш жараёнида дастлаб унинг методологик асосларини ўрганиш аҳамиятлидир. Кичик бизнес (тадбиркорлик)да бошқарувнинг шаклланиши, олимлар қарашлари, методлари, шакллари ва хусусиятлари жамланган. Жумладан, кичик бизнес фаолиятини бошқаришни ўрганишда чет эл олимларидан Д.Рикардо, А.Смит, Ф.Тейлор, А.Файол, Л.Мизес, П.Друкер, М.Х.Мескон, И.Адизец, Р.Кантилсон, ва россиялик олимлардан Н.И.Кабушкин, С.Шимилов, Л.И.Евченко, М.Н.Дудин,

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 14 сентябрдаги “Кичик бизнесни ривожлантиришни молиявий ва институционал қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-306-сонли Қарори. (lex.uz)

² [www. Stat.uz](http://www.Stat.uz). Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг сайти.

Н.В.Лясников, А.С.Сенин кабиларнинг хиссаси катта. Маҳаллий олимларимиздан С.С.Ғуломов, М.Р.Болтабоев, М.С.Қосимова, Ғ.М.Қосимов, А.Абдуллаев, Қ.Муфтайдинов, Х.Айбешов, Н.Х.Жумаев, У.П.Умурзоқов, А.Ж.Тошбоев, Ш.Ж.Эргашходжаева, Б.К.Ғойибназаров, А.Н.Самадов, Ш.Отажонов, Х.Хамроев, Х.Д.Хўжақулов ва бошқаларни келтириш мумкин.. ва бошқа иқтисодчи олимлар илмий тадқиқот ишларида кўплаб хорижий ва муаллиф олимларнинг назарий қарашлари бошқарув ва менежмент категориясига берилган таърифларда ўз аксини топган..

Натижалар

Ўзбекистон давлат мустақиллигини қўлга киритиши, ўз тараққиёти йўлини мустақил танлаш имкониятини берди. Республикада ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётига ўтиш, очик демократик давлат ва фуқаролик жамиятни барпо этиш ғоясини ва уни амалга оширишнинг беш тамойиллари асослаб берилди. Уларни изчил ҳаётга тадбиқ этиш туфайли бугун мамлакатимиз иқтисодиёти юқори суръатлар билан ўсиши ва макроиқтисодий мутаносиблик таъминланиб, ишлаб чиқаришни таркибий ўзгартириш ва модернизация қилиш, техник ва технологик янгилаш давом эттирилмоқда.

1.1.1-расм. Кичик бизнес (тадбиркорлик)нинг ЯИМдаги улуши динамикаси, фоизда.

2023 йилда ЯИМ таркибида кичик тадбиркорлик субъектларининг улуши 51,2 % ни ташкил қилди.

Иқтисодий ривожланишнинг асосий кўрсаткичларидан бири, бу ялпи ички маҳсулот (ЯИМ)дир. Кичик бизнес субъектларининг ЯИМдаги улуши ортиб бормоқда. Бунинг исботи сифатида 2018-2023 йилларда кичик бизнес

(тадбиркорлик) субъектларининг ЯИМдаги улуши тўғрисидаги маълумотларни келтиришимиз мумкин. Ушбу улуш 2018 йилда 61,7 фоизни ташкил қилган бўлса, 2023 йилга келиб 51,2 фоизни ташкил қилди. Шунини таъкидлаш жоизки, 6 йил давомида бу соҳанинг ЯИМдаги улуши 10,5 пунктга камайган (1.1.1-расмга қаранг).

2023 йилда кичик бизнес (тадбиркорлик) субъектларининг ЯИМдаги ҳудудлар бўйича энг юқори улуши Сурхондарё вилоятида – 75,9 %, Жиззах вилоятида 73,7 %, Наманган вилоятида – 72,8 %, Самарқанд вилоятида – 72,8 %, Бухоро вилоятида – 71,7 % ва Хоразм вилоятида – 69,7 % ни ташкил этди.

1.1.2-расм. Ўзбекистон Республикасида фаолият юритаётган кичик корхона ва микрофирмалар сони динамикаси (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз), минг бирликда, % да³

1)Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 20 апрелдаги ПФ-113-сон Фармониغا асосан, давлат органларида мавжуд маълумотлар базаларининг долзарблигини ва статистик ахборотларнинг бир хиллигини таъминлаш мақсадида Солиқ қўмитаси, Статистика агентлиги ва Адлия вазирлигининг давлат рўйхатидан ўтган
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Юқоридаги расми таҳлил қиладиган бўлсак, 2024 йил 1 январь ҳолатига фаолият юритаётган кичик корхона ва микрофирмалар (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз) сони жами 417 080 тани, шундан янги ташкил этилганлари 86 030 тани ташкил этди. 2024 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра ҳудудлар бўйича фаолият юритаётган кичик корхона ва микрофирмаларнинг энг кўпи Тошкент шаҳрида 87 458 тани ёки жамига нисбатан 21,0 % ни, Тошкент вилоятида 38 953 тани ёки жамига нисбатан 9,3 % ни ва Самарқанд вилоятида 37 398 тани ёки 9,0 % ни ташкил этди. ва бундан шундай хулоса келиб чиқадики, 20 йил олдин кичик тадбиркорликка урғу кучайиб сўнгги йилларда эса унинг ўсиш суръатлари барқарорлиги таъминланмоқда. (1.1.2-расмга қаранг)

1.1.2-жадвал.

Ўзбекистон Республикасида фаолият кўрсатаётган кичик бизнес (тадбиркорлик) субъектларида банд бўлганлар сонининг ўзгариш динамикаси⁴,

(минг киши ҳисобида)

Кўрсаткичлар	Йиллар					2022 йилда 2018 йилга нисбатан	
	2018	2019	2020	2021	2022	(+;-)	%
Ўзбекистон Республикаси	10128,8	10318,9	9865,7	10080,6	10131,1	2,3	100,02
Қорақалпоғистон Республикаси	532,8	532,9	524,8	521,6	528,9	-3,9	99,27
Андижон вилояти	1035,3	1054,6	989,9	1020	1040	4,7	100,45
Бухоро вилояти	619,8	606,9	590,5	576,8	579,6	-40,2	93,51
Жиззах вилояти	384,5	427,2	418,7	434,1	422,6	38,1	109,91
Қашқадарё вилояти	965,8	958,1	914,1	943,7	943,8	-22	97,72
Навоий вилояти	229,3	227	207,4	214,5	209,7	-19,6	91,45
Наманган вилояти	872,3	914,7	888,4	907,7	891,9	19,6	102,25

юрлик шахслар ҳақидаги маълумотлар базалари тўлиқ хатловдан ўтказилди ва аниқланган фарқлар бирхиллаштирилди

³ Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг 2020-2024 йиллар (1 январь ҳолатига) бўйича маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг 2018-2022 йиллик маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

WWW.HUMOSCIENCE.COM

Самарқанд вилояти	1216,1	1205,5	1158,3	1174,7	1197,8	-18,3	98,50
Сурхондарё вилояти	781	814,9	770,3	785,5	773,6	-7,4	99,05
Сирдарё вилояти	274,2	267,4	247,5	248,7	244,1	-30,1	89,02
Тошкент вилояти	898,8	897,8	833,4	853,3	843,3	-55,5	93,83
Фарғона вилояти	1144,5	1185	1136,3	1164,7	1190,4	45,9	104,01
Хоразм вилояти	573,4	591,9	567,9	574,3	579,3	5,9	101,03
Тошкент шаҳри	601	635	618,2	661	686,1	85,1	114,16

Ўзбекистон Республикасида фаолият кўрсатаётган кичик бизнес (тадбиркорлик) субъектларида банд бўлган сони бўйича 2018-2022 йилларни таҳлил қиладиган бўлсак, 2018 йилда 10128,8 минг кишини ташкил қилган бўлса, 2022 йилда эса 10131,1 минг кишини ташкил этди. (1.1.3-жадвал).

Мунозара

Амалга оширган таҳлилларимиз шуни кўрсатмоқдаки, кичик бизнес субъектлари томонидан ялпи худудий маҳсулот ишлаб чиқаришда яқка тартибдаги тадбиркорлар ва микрофирмаларнинг улуши ҳамон юқориликча сақланиб қолмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026-йилларга мўлжалланган янги ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” Фармонининг **29-мақсадида** - “Тадбиркорлик фаолиятини ташкил қилиш ва доимий даромад манбаларини шакллантириш учун шароитлар яратиш, хусусий секторнинг Ялпи ички маҳсулотдаги улушини **80 фоизга** ва экспортдаги улушини **60 фоизга** етказиш”⁵ таъкидлаб ўтилган.

Кичик бизнес(тадбиркорлик)ни нафақат сон жиҳатдан кўпайтириш, балки уни аввало сифат жиҳатдан ҳам ривожлантириш, бу борада оддий ишлаб чиқаришдан ички ва ташқи бозорга йўналтирилган мураккаб, юксак

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сонли Фармони. 2022 йил 28 январ. // <https://lex.uz/docs/5841063>.

технологияга асосланган ишлаб чиқаришга ўтиш масаласига алоҳида эътибор қаратишни талаб этади.

Якка тартибдаги тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи жисмоний шахс якка тартибдаги тадбиркор ҳисобланади ва ушбу фаолият билан шуғулланиши учун ўзи яшаётган жойдаги ҳокимлик ҳузуридаги тадбиркорлик субъектларини рўйхатдан ўтказиш инспекциясига ариза-хабарнома билан мурожаат қилиши ёки почта алоқаси орқали тақдим этиши лозим. Аризадан ташқари, 3x4 см ўлчамдаги иккита фотосурат, давлат божининг белгиланган миқдори тўланганлиги ҳақидаги банк тўлов ҳужжати, паспорт нусхаси ҳам тақдим этилади. Агар якка тадбиркор ўз хоҳишига кўра муҳр ва штампга эга бўлишни истаса, қўшимча равишда икки нусхада муҳр ва штамп эскизларини топшириши керак.

Хулоса

Кичик бизнес (тадбиркорлик)ни жадал ривожлантириш ҳар қандай мамлакат иқтисодиётининг барқарор ўсишини таъминловчи асосий бўғин ва амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг устувор йўналиши ҳисобланади. Республикамизда ҳам кичик бизнес (тадбиркорлик)ни барқарор ривожлантириш ва уни қўллаб-қувватлаш мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг асосий устувор йўналишларидан бири қилиб белгиланган.

Тадбиркорликнинг муҳим хусусиятлари – унинг ҳаракатчанлиги ва жўшқинлигидир. Тадбиркор ўзининг фикри бўйича муваффақиятга олиб келувчи янги ҳаракат усулларини, маҳсулот турини ва технологияни, истеъмолчилар доирасини, маҳсулоти ва кўрсатадиган хизматининг сифатини яхшилаш йўллари тинимсиз қидиради. Тадбиркор шундай инсонки, у пул маблағлари, материаллар ва ишчи кучини жонлантириб, янги маҳсулот, янги бизнес, янги ишлаб чиқариш жараёнларини ташкил этади ёки ишни ташкил этишнинг такомиллашганроқ усулини яратади.

Ўзбекистонда бозор муносабатларига асосланган янги, мустақил

ривожланган, ўз халқи, миллати манфаатларига хизмат қиладиган миллий иқтисодиёт шаклланиб бормоқда.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сонли Фармони. 2022 йил 28 январ. // <https://lex.uz/docs/5841063>.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 14 сентябрдаги “Кичик бизнесни ривожлантиришни молиявий ва институционал қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-306-сонли Қарори. (lex.uz)

3. [www. Stat.uz](http://www.Stat.uz). Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг сайти.